

Problemas ambientales del Estado Portuguesa

Mari Vargas

Arlene Rodríguez

Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora"
mvarcol@hotmail.com

Fecha de recepción: 01 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 18- 05- 2016

Resumen

La problemática crítica ambiental en los 14 municipios del estado Portuguesa, amerita el abordaje técnico, socio-comunitario e institucional dada la relevancia de su actividad agrícola y por su impacto en la seguridad alimentaria del país. Para tal fin se aplicó la metodología de la planificación estratégica, a un escenario deseable 2020. En la primera fase, se realizó la caracterización físico ambiental del ámbito regional en una

extensión de 15.200 km². Se precisaron cuatro zonas fisiográficas: montaña, piedemonte, llano alto y llano bajo, en la que predomina el relieve plano (70 %), con precipitación promedio anual de 1460 mm y temperaturas que oscilan entre 22 y 26 °C. La población estimada es de 900.000 habitantes, concentrada en un área urbana y rural de 65 y 35 % respectivamente. Entre los 17 problemas encontrados en los diversos municipios, prevalecen incumplimiento del plan de ordenación territorial, manejo

de los desechos sólidos, contaminación de los cuerpos de agua (ríos y embalses); degradación de los suelos y pérdida de la biodiversidad principalmente en las cuencas altas. Se concluye que el problema socio-ambiental más relevante es el desconocimiento de las autoridades en gestión ambiental, aunado a la ausencia de una conciencia ciudadana, que conlleve a una cultura ética y de corresponsabilidad en el manejo adecuado de los recursos naturales.

Palabras clave: Degradación ambiental; gestión ambiental; Portuguesa

Environmental problems of the Portuguese state

Abstract

The critical environmental problem in the 14 municipalities of the state of Portuguesa, merits a technical, socio-community and institutional approach given the relevance of its agricultural activity and its impact on the country's food security. To this end, the strategic planning methodology was applied to a desirable 2020 scenario. In the first phase, IICA carried out a physical and environmental characterization of the region over an area of 15,200 km².

Four physiographic zones were identified: mountains, foothills, high plains and low plains, in which flat relief predominates (70%), with average annual rainfall of 1460 mm and temperatures ranging from 22 to 26 °C. The estimated population is 900,000 inhabitants, concentrated in an urban and rural area of 65% and 35% respectively. Among the 17 problems found in the various municipalities, non-compliance with the land use plan, solid waste management, 'contamination of water bodies (rivers and reservoirs); soil degradation

and loss of biodiversity mainly in the upper basins prevail. It is concluded that the most relevant socio-environmental problem is the lack of knowledge on the part of the authorities regarding environmental management, together with the absence of citizen awareness, which leads to a culture of ethics and co-responsibility in the adequate management of natural resources.

Key words: Environmental degradation; environmental management; Portuguese

Introducción

La situación ambiental del estado Portuguesa es un efecto del modelo inadecuado de producción agrícola, minera e industrial que confronta esta entidad, que compromete a las autoridades regionales y locales a adoptar nuevos paradigmas en el modelo de desarrollo social con una visión holística. Ello obliga a repensar globalmente y accionar de manera sistemática en el intento permanente de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Los problemas ambientales son en su mayoría producto de intervenciones antrópicas, que afectan la calidad de vida de los habitantes del Estado, destacan entre otros, las deforestaciones masivas al sur del estado por cambio de uso de la tierra, en detrimento de la capa vegetal de los suelos, resalta un alto deterioro en las cuencas altas de los ríos, en la que se practica una tala selectiva de árboles de sombra en el cultivo de café, en forma irregular y anárquica; así como, agotamiento de las fuentes de agua y destrucción del hábitat animal (MARNR 1996).

El estado acusa un problema ambiental aún manejable, en algunos municipios se han realizado esfuerzos por solucionar; sin embargo, las acciones no han sido suficientes ni eficientes.

Los organismos responsables no cuentan con un modelo estratégico de gestión que dé cumplimiento a la normativa legal y al mismo tiempo propicie

la conciencia ambiental en el nuevo modelo de desarrollo ambiental del estado Portuguesa (Rodríguez, 1997). Tal como lo señala la autora, la situación se ha acentuado por el vacío existente en cuanto al conocimiento en materia ambiental y en gestión, que se refleja en la ausencia de una conciencia y sensibilidad ambiental de los habitantes del estado.

El objetivo de la investigación, fue caracterización de los problemas ambientales del estado Portuguesa, para tal fin se recopiló información de los 14 municipios del estado.

Materiales y Métodos

El presente estudio está enmarcado dentro de la investigación Descriptiva Ex Post Facto. Se aplicaron entrevistas estructuradas a los funcionarios responsables de cada dependencia municipal en gestión ambiental. Igualmente se utilizó informantes clave de las instituciones con pertinencia en el área, entre ellas La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), estructuras operativas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del estado Portuguesa (Mppa), Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (Mppcti). Se levantó una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y un Diagrama de Ishikawa de las situaciones halladas en el año 2011. Se caracterizó la problemática en las áreas fisiográficas del estado. Por último, se priorizaron los

problemas con el uso de herramientas de planificación estratégica propuestas por Rodríguez (1997) en los 14 municipios del estado.

Caracterización físico ambiental del estado Portuguesa El estado Portuguesa está ubicado en una posición estratégica al occidente de Venezuela, cuenta con una superficie de 15.200 km², que representa 21,8% de la región Centro Occidental, a la que pertenece, y 1,67% de la superficie total del país. Su diversidad territorial le confiere una abundante riqueza en recursos naturales con una alta capacidad de desarrollo agrícola, pecuario, minero, agroindustrial y turístico; además de importantes recursos hídricos en ambientes de amplia biodiversidad y una vinculación directa con el Eje Orinoco-Apure (Figura 1). Desde el punto de vista político territorial está conformada por 14 municipios: Agua Blanca, Araure, Esteller, Guanare, Guanarito, Monseñor José Vicente de Unda, Ospino, Páez, Papelón, San Genaro de Boconoíto, San Rafael de Onoto, Santa Rosalía, Sucre y Turén (FUDECO 2004).

Su conformación espacial y la localización de sus principales núcleos urbanos: Guanare y Acarigua-Araure generan espacios funcionales con diferentes actividades económicas, políticas y administrativas.

La población para el año 2011 según resultados preliminares del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda es de **875.148 habitantes**.

Figura 1. Ubicación Geográfica del estado Portuguesa

Fuente: Fundacite Portuguesa, Plan Regional de Ciencia y Tecnología 2006-2011

En el ámbito agrícola destaca la producción de rubros vegetales de importancia como el cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz, sorgo y café, además de ajonjolí, raíces y tubérculos, girasol y musáceas, entre otros (Figura 2). Igualmente, el desarrollo de ganadería extensiva doble propósito, a la par de un incipiente a moderado desarrollo agroindustrial en el procesamiento de maíz, arroz, centrales azucareros y torrefactoras de café, y más recientemente el impulso en la producción de biocombustibles como el etanol (Planta en construcción).

Fisiográficamente se divide en cuatro (4) sectores bien diferenciados: sector

montañoso, piedemonte (Asiento de las principales ciudades: Guanare, Ospino, Acarigua y Araure) y los sectores llano alto y llano bajo (MARNR, 1996).

Cada uno de estos sectores, presenta sus particularidades propias en cuanto a características ambientales, sociales y culturales que determinan su dinámica socioeconómica.

Resultados y discusión

La problemática ambiental en el estado Portuguesa es una consecuencia del desarrollo anárquico de su territorio, aunado a su principal fuente económica como lo es la actividad agrícola y a

la ausencia o debilidad de una política ambiental manifiesta en deficiencias en su gestión.

Análisis de la situación ambiental del Estado Portuguesa

En general, los problemas presentes en este ámbito territorial, están asociados al ámbito fisiográfico, es así como en el paisaje fisiográfico de montaña y piedemonte existe un alto impacto en las cuencas altas de los ríos Boconó, Tucupido, Guanare, Portuguesa, Ospino, Acarigua y Guache. En estas cuencas concurren problemas comunes a la práctica agrícola de la cafcultura y

cultivos migratorios, cambios de uso hacia ganadería extensiva con una actividad forestal extractiva de mayor intensidad en el pasado reciente, así como una relevante actividad industrial de pequeñas y medianas empresas en el beneficio y torrefacción del café con generación de efluentes.

Llama la atención los procesos erosivos en estas cuencas (Vargas y Villavicencio, 2003), que afectan particularmente a los cuerpos de agua entre ellos los sistemas de embalse Boconó-Tucupido y las Majaguas, este último en menor intensidad.

En los llanos altos y bajos la problemática se circunscribe a los problemas de manejo inadecuado de los sistemas de cultivo intensivo, donde las prácticas de labranza, el monocultivo, y el uso indiscriminado de agroquímicos generan fuertes impactos de degradación

de suelos, contaminación de cursos de agua, pérdida de biodiversidad acuática, conflictos de uso de la tierra y de las Áreas Bajo Régimen Especial (ABRAE) y afectación a la salud.

A esto se suma la actividad pecuaria, primordialmente bovina en sus diversas modalidades con sus efectos adversos al ambiente; así como, las inundaciones en las zonas más bajas del estado.

En relación al entorno sociocultural destaca el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos, y de aguas servidas con fuerte impacto en las ciudades de Araure, Acarigua, Guanare y Guanarito (Cordero, 2010), al igual que en el eje productivo industrial, en el que resalta la contaminación atmosférica y los efluentes líquidos que son liberados al ambiente. Estos casos particularmente importantes en las ciudades de Acarigua, Araure y Guanare. En las dos

primeras se concentra mayoritariamente el parque agroindustrial y en la tercera la presencia de dos ingenios azucareros y otro para la producción de alcohol. Todos muy próximos a los centros urbanos; uno de ellos, en la poligonal de expansión de la ciudad de Guanare y otro en la de Acarigua. Con respecto a la problemática presente por municipio, en la Tabla (1), se presentan los 17 problemas relevantes detectados en toda la geografía del estado Portuguesa. En él se detalla la incidencia en términos de intensidad del impacto desde alto a ninguno-ligero, según los informantes calificados y las fuentes de información primaria consultadas.

Tabla 1. Principales problemas ambientales por municipio

Problemas	Municipios														
	S u c r e	U n d a	G u a n a r e	S a n G e n a r o	0 s p i n o	P á e z	A r a u r e	A g u a B l a n c a	S a n R a f a e l O n o t o	E s t e l l e r	T u r e n	S t a R o s a l i a	P a p e l o n	G u a n a r i t o	
1 Inadecuada ocupación de los espacios territoriales: urbanos y rurales.															
2 Inadecuada disposición de desechos sólidos: domésticos, industriales y hospitalarios.															
3 Conflictos de uso en ABRAE (Zona Protectora Guanare-Masparro, Reserva Forestal de Turén, Refugio de Fauna, Parques Nacionales Guache y Guaramacal).															
4 Degradación de suelo por actividad agrícola: sustitución de cultivos protectores por los de subsistencia, uso intensivo del suelo por cultivos tradicionales y ganadería extensiva.															
5 Disminución de zonas boscosas, por ampliación de la frontera agrícola y actividades de subsistencia															
6 contaminación de fuentes de agua por efluentes líquidos productos de la actividad agrícola y ganadera															
7 Pérdida de biodiversidad.															
8 Inadecuada disposición de las aguas residuales domésticas, industriales y comerciales.															

Tabla 2. Matriz FODA del manejo ambiental en los municipios del estado Portuguesa.

Ámbito interno	
Fortalezas	Debilidades
1. Presencia de técnicos afines al área ambiental. 2. Existencia de Oficinas de Planificación Ambiental en la mayoría de las alcaldías del estado. 3. Existencia de la Comisión de Ambiente en las cámaras municipales. 4. Existencia de ordenanzas ambientales en la mayoría de las Alcaldías.	1. Desconocimiento del manejo ambiental apropiado por parte de las autoridades. 2. Ausencia de aplicación permanente de las leyes ambientales. 3. Modelos de gestión poco competitivos 4. Ausencia de educación ambiental hacia la comunidad. 5. Insuficiente personal y presupuesto destinado al área ambiental. 6. Ausencia o debilidad en el plan de ordenamiento de los municipios. 7. Baja utilización de financiamiento externo.
Ámbito Externo	
Oportunidades	Amenazas
1. Existencia de la Ley de Régimen Municipal. 2. Descentralización y transferencia de competencias hacia el poder local. 3. Presencia de Consejos Comunales con vocerías ambientales. 4. Asignaciones de presupuesto participativo a Consejos Comunales para proyectos sociales y de infraestructura. 5. Presencia de instituciones de educación superior para la formación de técnicos en pre y postgrado en el área ambiental. 6. Existencia de ONG'S ambientalistas.	1. Desconocimiento de competencias en las decisiones. 2. Problemas éticos en la toma de decisiones. 3. Resistencia al cambio. 4. Afectación de la calidad ambiental por incremento de la actividad industrial. 5. Indicadores socioeconómicos de la población muy bajos. 6. Programas de educación ambiental estatales deficientes en el ámbito formal e informal. 7. Persistencia de invasiones en el área rural y urbana sin control.

Contexto situacional de la gestión en el manejo ambiental del Estado

La caracterización de la problemática ambiental en los municipios de esta entidad mediante herramientas de planificación estratégica, permitió la identificación y el análisis de la gestión ambiental que realizan las dependencias responsables en cada municipio, con el propósito de visualizar con objetividad las necesidades y bondades del estilo de gerencia que se viene adoptando en cada una de ellas. Al respecto, en la matriz FODA (Tabla 2) se visualiza la complejidad de las variables y sus indicadores.

En el ámbito interno (debilidades y fortalezas), las fortalezas son suficientes para introducir un modelo de gestión ambiental, tales como: la existencia de técnicos preparados en el área, en virtud de que en el Estado se forman Ingenieros en Recursos Naturales Renovables y Técnicos en Gestión Ambiental. Aunado a esto, la presencia de la Comisión de Ambiente en las cámaras municipales, en las cuales en su mayoría se han decretado las ordenanzas ambientales. No obstante, la aplicación de las mismas es de carácter urgente por cuanto las amenazas pueden resultar críticas, especialmente en los problemas del deterioro de las cuencas, manejo de desechos sólidos, degradación de los suelos, inadecuado manejo de las ABRAE e

incumplimiento del plan de ordenamiento regional y municipal.

Al considerar las amenazas escénicas en el modelo de gestión ambiental, se prevé la incertidumbre y los riesgos externos; por tanto, las fortalezas existentes en las alcaldías son lo suficientemente válidas para implantar con éxito las herramientas de gestión ambiental.

Conclusiones

Del análisis efectuado sobre la problemática ambiental del estado Portuguesa se concluye que: existe un crecimiento incontrolado en áreas rurales y urbanas, un alto deterioro de las cuencas hidrográficas con repercusión en las áreas rurales y urbanas.

Aunado al deficiente manejo de residuos y desechos sólidos. Así como a la alta degradación de suelos bajo uso agrícola en cuencas altas, medias y bajas. En consecuencia, la pérdida de diversidad biológica se manifiesta en niveles críticos particularmente en las ABRAES. A ello se le suma tanto la insuficiencia de saneamiento ambiental como la pérdida en cantidad y calidad del agua en los ecosistemas acuáticos. Los hallazgos coinciden con las debilidades en la gestión ambiental municipal.

Recomendaciones

Aplicar los planes de desarrollo territorial estatal y actualizar o elaborar los planes municipales. Monitorear la base

de recursos genéticos con que cuenta el estado y definir áreas de máxima fragilidad y por tanto de alta prioridad de conservación.

Crear espacios de concertación entre los actores sociales, gubernamentales, académicos y productivos para el desarrollo y aplicación de políticas ambientales sostenibles que mejoren la calidad de vida de la población.

Propiciar espacios de concertación entre los diversos actores gubernamentales (Local, regional y nacional) para la inversión en infraestructura de saneamiento ambiental.

Fomentar la articulación de actores para una gestión ambiental compartida.

Impulsar y/o fortalecer la educación ambiental formal y comunitaria relativa a la protección y manejo sostenible de la base de recursos naturales y prevención de riesgos y desastres (Incendios, inundaciones, deslaves).

Referencias Bibliográficas

Cordero, Y. (2010). Caracterización preliminar de los vertidos de aguas residuales urbanas de Guanare en el Caño Iguéz, estado Portuguesa.

Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela. (1996). Actividades a realizar en el estado Portuguesa 1996. Publicación FUDECO, Barquisimeto, estado Lara. pp 2-9.

Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela. (2004). Dossier Estado Portuguesa. Barquisimeto, estado Lara. P. 46.

Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del estado portuguesa. (2007). Plan Regional de Ciencia y Tecnología (2006-2007). Ministerio de Ciencia y Tecnología. P. 45

MARNR. (1996). Situación de la problemática ambiental desagregada por municipio. Oficina de Calidad Ambiental, MARNR-Portuguesa. pp 1-4. Guanare, estado Portuguesa.

Rodríguez, A. (1997). Herramientas para gestión ambiental municipal del estado Portuguesa. Tesis de maestría Educación Ambiental. UNELLEZ. Guanare estado Portuguesa. P 137.

Vargas M. y Villavicencio V. (2003). Riesgo de degradación hídrica en el estado Portuguesa. Sensibilidad a la Erosión hídrica.

XV Jornadas Técnicas de Investigación Vicerrectorado de Producción Agrícola UNELLEZ - Guanare, estado Portuguesa.